

O‘ZBEK, RUS VA QORAQALPOQ TILLARIDA OTLARNING EGALIK KATEGORIYASI

Usanova Qademay Muratbay qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Turkiy tillar fakulteti “O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili” yo‘nalishi talabasi.

Ilmiy rahbar: f.f.n., dots. Xudayarova M.

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek, rus va qoraqalpoq tillarida otlarning egalik kategoriyasi, ularni qiyoslash, o‘xshash va farqli tomonlari tadqiq etildi.

Tayanch so‘z va tushunchalar: Egalik, shaxs, rod, son, kelishik, tartim, morfologik usul, sintaktik usul, birlik, ko‘plik.

Аннотация. В данной статье рассматриваются притяжательные категории существительных в узбекском, русском и каракалпакском языках с точки зрения их сравнения, сходства и различия.

Ключевые слова и понятия: Притяжательный падеж, аффикс, лицо, род, число, спряжение, порядок, морфологический способ, синтаксический способ, единственное число, множественное число.

O‘zbek, rus va qoraqalpoq tillarida ot predmet ma’nosini bildiradi. Har 3 tilda ham otning ma’nosi turli-tuman bo‘lib, u jonli predmetlarni (*it-sobaqa-iyt, mushuk-koшка-pishiқ*) (*bola-rebёнок-bala, qush-птица-qus*), narsa, predmet va hodisalarni (*sut-молоко-su‘t*), (*yomg‘irdozh-jawin*), (*daftar-memradъ-da‘pter, kitob-knuga-kitap*), (*majlis-sobranie-jiyunalis*) ataydi.

O‘zbek tilidagi egalik kategoriyasi bir predmetning ma’lum shaxsga yoki ikkinchi bir predmetga qarashli ekanligini yoxud munosabatini bildiradi. Bunday grammatik ma’no so‘z negiziga maxsus egalik affiksini qo‘shish bilan ifodalanadi.¹¹¹

Shaxslar	Birlik	Ko‘plik
I shaxs	-(i)m opam, yurtim	-(i)miz opamiz, yurtimiz
II shaxs	-(i)ng opang, yurting	-(i)ingiz opangiz, yurtingiz
III shaxs	-i, -si opasi, yurti	-i, -si(lari) opasi(lari), yurti(lari)

Rus tilida egalik ma’nosini ifodalaydigan maxsus affikslar yo‘q. Egalik ma’nosi rus tilida egalik olmoshlari orqali ifodalanadi (o‘zbek va qoraqalpoq tillarida egalik olmoshlari yo‘q). Egalik olmoshlari boshqa so‘zlar bilan birikib kelganda aniqlanmish so‘z bilan rod, son, kelishikda moslashadi:

I shaxs: мой отец – otam, a‘kem; моя школа – maktabim, mektebim; мое письмо- xatim, xatim;

II shaxs: твой отец – otang, a‘ken‘; твоя школа – maktabing, mektebin‘; твое письмо – xating, xatn‘;

III shaxs: его(ее) отец – otasi, a‘kesi; его(ее) школа – maktabi, mektebi; его(ее) письмо – xati, xati.

Rus tilida III shaxs egalik olmoshlari yo‘q, shuning uchun III shaxsda kishilik olmoshining III shaxs shakli (его, ее, их) ishlatiladi. Его, ее, их aniqlanmish so‘z bilan rod, son kelishikda moslashmaydi: его книга (ее книга) – uning kitobi, onin‘ kitabi; их книга – ularning kitobi, olardim‘ kitabi; его журнал (ее журнал) – uning jurnali, onin‘ jurnali; его ружьё – (ее ружьё) – uning miltig‘i, onin‘ miltig‘i.¹¹²

¹¹¹ Azizov O va boshqalar. O‘zbek va rus tillarining qiyosiy grammatikasi. – Toshkent, 1965. - B.38.

¹¹² Azizov O va boshqalar. O‘zbek va rus tillarining qiyosiy grammatikasi. – Toshkent, 1965. - B.39.

Qoraqalpoq tilida ham o‘zbek tilidagidek, narsaning bir shaxsga yoki narsaga tegishli ekanligini bildiradigan kategoriya **egalik (tartim) kategoriyasi** deb ataladi. Egalik qilingan ot orqali narsaning qaysi shaxsga tegishli ekanligi ham uning qaysi sonda ekanligi bildiriladi¹¹³.

Bet	Birlik san	Ko‘plik san
I	-im/-im mektebim	-miz/-miz mektebimiz
II	-im’/-in’ mektebin’	-im’iz/-in’iz mektebin’iz
III	-i/-i mektebi	-i/si –mektebi

Egalik (tartim) kategoriyasining ko‘rsatkichlari bo‘lib xizmat qiladigan affikslar: aniq (konkret) egani bildiruvchi affikslar va aniq emas (abstrakt) egani bildiruvchi affikslar bo‘lib 2ga bo‘linadi.¹¹⁴

O‘zbek tilida egalik affiksini olgan so‘z qaratqich kelishigidagi kishilik olmoshi bilan birikib kelishi mumkin: mening daftarim, sening daftaring, bizning bog‘imiz kabi. Bunday birikmalarda ba‘zan egalik ma‘nosi egalik affiksisiz ham ifodalanadi: bizning maktab, sizning dunyo kabi.

Otlar birlik va ko‘plik sonda keladi. Birlik sondagi otlar bir predmetni bildiradi. Ko‘plik sondagi otlar birdan ortiq predmetni bildiradi. Otlar ko‘plikda

–**lar** qo‘shimchasi orqali ifodalansa **morfologik usul** hisoblanadi. O‘zbek tilida yana **qarashlilik shakli** –niki qo‘shimchasi bilan yasaladi va narsa yoki shaxsning shu qo‘shimcha olgan narsa yoki shaxsga tegishli ekanligini bildiradi. Bu shaklning egalik shakllaridan farqini ko‘rib chiqamiz:

1. Egalik ma‘nosi shaxs ko‘rsata oladi, qarashlilik esa shaxs ko‘rsata olmaydi.
2. Egalik shakli egalik qo‘shimchasini olgan so‘z bildirgan narsa yoki shaxsning boshqa biror narsa yoki shaxning –niki qo‘shimchasini olgan so‘z bildirgan narsa yoki shaxsga tegishlilikini, qarashli ekanligini ifodalaydi.

Egalik va qarashlilik qo‘shimchalari bir otga baravar qo‘shilishi mumkin: kitob ukamniki. Qarashlilik shaklidagi so‘z ifodalagan so‘z bilan birga qo‘llansa doim kesim vazifasida keladi. Ba‘zan qarashli bo‘lgan narsani bildiruvchi so‘z qo‘llanmasligi mumkin.¹¹⁵

Rus tilida har ikkala holda ham egalik olmoshlari aniqlanmish bilan rod, son, kelishikda moslashib keladi: моя книга – mening kitobim, твой карандаш – sening qalaming, наша школа – bizning maktab.

Qoraqalpoq tilida egalik (tartim) kategoriyasi 2 xil usul orqali bildiriladi.

Morfologik usul: Aniq egani bildiruvchi affikslar orqali narsaning 3 shaxsning qaysi biriga tegishli ekanligini aniq bildiradi. Aniq egalik affikslaridan bi vaqtning o‘zida grammatik shaxs va grammatik son bildiriladi.

Egalik kategoriyasi morfologik usul bilan bildirilganda narsaning egasi va egalik qiluvchi narsa bir affiks yordamida anglatiladi, ya‘ni bunda egallangan narsaning oldida qaratqich (iyelik sepligi) kelishigidagi so‘z qo‘llanilmaydi:

Anamsan‘, ka‘bamsan‘ o‘zin‘ o‘sirgen,

Ko‘p azapti shul basm‘nan keshirgen (A‘jiniyaz).

–*niki/-diki* abstrakt egalik formalari faqat narsaning egasini bildiradi va egalik qilinayotgan narsa belgisiz bo‘ladi. Uni faqat kontekstdan aniqlash mumkin: Ol birden izine qaytip, Du‘ysenbaydikine ketti. Biziki sonin‘ g‘amı (T.Q).

Abstrakt egalikning bu turi morfologik usul bilan yasalishiga kiradi.

Sintaktik usul: Bu usulda egalikning ma‘nosi egalik qiluvchi otdagi aniq egalik affikslari va ularning aniqlovchi bo‘lib qo‘llaniladigan qaratqich kelishigidagi shaxs olmoshlari (III shaxsda qaratqich kelishigidagi otlarda) orqali kuchaytirilib ko‘rsatiladi. Masalan: Demek, miynet senin‘ ustazin‘, adam o‘z ustazin jerge-ja‘mge tiygizbey qa‘dirlewi kerek (T.Q).

Egalikning III shaxsidagi qaratqich kelishigi affiksi ba‘zida tushirilib qoldiriladi: awıl adamlari, mektep oqıwshıları, ko‘l qusları va boshqa.

¹¹³ Da‘wletov A va boshqalar. Ha‘zirgi qoraqalpaq a‘debiy tili. – No‘kis, 2010. - B. 97.

¹¹⁴ O‘sha asar. – B. 97.

¹¹⁵ Anorbekova A, Mirzayeva Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent, 2011. - B. 95-96.

Shuningdek, egalik ma'nosini qaratqich kelishigidagi shaxs olmoshlarining I va II shaxsdagi ko'plik sonining egalik affiksini qabul qilmagan so'zlar bilan birga kelishi bilan bildiriladi. Egalik kategoriyasining bu turi faqat I shaxsdagi odamga yoki II shaxsdagi tinglovchiga tegishli ekanligini bildiradi, lekin III shaxsda bunday forma qo'llanilmaydi.

O'zbek va qoraqalpoq tillarida -niki affiksini olgan so'zlarning egalik ma'nosiga rus tilida egalik olmoshi yoki otlarning qaratqich kelishigi to'g'ri keladi, bunda egalik olmoshi gapning kesimi bo'ladi. Masalan: Bu daftar *sizniki*. Bul da'pter *sizdiki*. Эта тетрадь *вауша*.¹¹⁶

Qoraqalpoq tilida egalik affixlari so'zlarga qo'shib, narsaning bir shaxsiga tegishliligidan yana boshqa ma'nolarni anglatib keladi:

1. Ba'zi qarindoshlik ma'nolarini bildiruvchi so'zlarda, I shaxs birlik sonda kelib, muloyim ma'nosini bildirib keladi: O'mir shen'gelli g'oy, *sin'lim*. (G.E)

2. Ba'zi otlar I shaxs birlik sonda qo'llanilganda, hurmat va erkalatish ma'nolarini bildiradi: Qartayg'anda da'wlet ber, jigitimde miynet ber degen, *shurag'im* (T.Q.).

3. Odamdagi ta'na a'zolarini bildiradigan ba'zi so'zlar I shaxsda, birlik sondagi egalik affiksini qabul qilib, erkalatish, yaxshi ko'rish ma'nolarini bildiradi: Begis, tu'sin, *bawirim* (T.Q.)

4. Egalik kategoriyasining II shaxs birlik son formasi III shaxsdagi odam yoki narsani yoqtirmaslikni, kamsitishni, yomon ko'rishlikni bildiradi: *Tawbaevm'* tamam, endi og'an jerdin' jarig'ı da ja'rdem bere almaydi (O.A.).

5. Egalik kategoriyasining II shaxs birlik son shakli ba'zida I shaxsiga tegishli maqtanishni bildiradi: Inim, *ag'an'* onday so'zlerdi jaqtirmaydi (K.A.).

6. I shaxs birlik sondagi egalik kategoriyasida turlangan otlarning ba'zilari undov so'z ma'nosida keladi: *Man'layim*, kelgen kim boldi (T.Q.).

7. II shaxs ko'plik sonda formasi birlik son o'rnida qo'llanilib, muloyimni, hurmat ma'nolarini bildiradi: Ene, su'yinshi, *balan'iz* keldi – dedi sibirlap (S.B.).

8. Egalik kategoriyasining III shaxs formasi oila a'zolari orasidagi hurmat ma'nosini bildiradi: ag'asi, anasi, apasi, t.b.: *Ag'asi*, quri qiyaldan qazan qaynamaydi (A'.A.).¹¹⁷

Xulosa qilib aytganda, o'zbek, rus va qoraqalpoq tillaridagi egalik kategoriyalari bir biridan ancha farq qiladi. O'zbek va qoraqalpoq tillarida egalik kategoriyasi bor. Rus tilida egalik ma'nosini ifodalaydigan maxsus affixlar yo'q. Egalik ma'nosi rus tilida egalik olmoshlari orqali ifodalanadi. O'zbek va qoraqalpoq tillarida egalik kategoriyalari ma'lum jihatdan o'xshash bo'lgani bilan yetarlicha o'zgarishlar bor. O'zbek tilida -niki qo'shimchasi qarashlilik shaklini ifodalagan bo'lsa, qoraqalpoq tilida esa bu qo'shimcha egalik kategoriyasini ham ifodalaydi. Qoraqalpoq tilida egalik affixlari ot so'z turkumidagi so'zlarga qo'shib, bir qancha ma'nolarni ifodalaydi. Ba'zi ma'nolarni kuchaytiradi.

O'zbek va qoraqalpoq tillarida egalik olmoshlari yo'q. O'zbek va qoraqalpoq tillaridagi egalik kategoriyasining borligi, rus tilida esa bu kategoriyaning yo'qligi tillarni qiyoslab o'rganishdagi ma'lum bir murakkabliklarni yuzaga keltiradi. Rus tilida bor bo'lgan egalik olmoshlari esa tilni qiyoslab o'rganishda ma'lum bir qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Grammatika qiyin bo'lganligi bilan, tildagi rang-baranglikni o'zida mujassam etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizov O va boshqalar O'zbek va rus tillarining qiyosiy grammatikasi Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti.1965.
2. Da'wletov A va boshqalar Ha'zirgi qoraqalpoq a'debiy tili. No'kis: "Bilim" nashriyoti.2010.
3. Anorbekova A, Mirzayeva Sh Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent: "Noshir" nashriyoti .2011.

¹¹⁶ Da'wletov A va boshqalar. Ha'zirgi qoraqalpoq a'debiy tili. – No'kis, 2010. - B. 97-98.

¹¹⁷Da'wletov A va boshqalar. Ha'zirgi qoraqalpoq a'debiy tili. – No'kis, 2010. – B. 101.